

FILSAFAT PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN

Disusun oleh:

Muhammad Andhika

NIM. 23070550019

Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (S3)

Dosen Pengampu:

Prof. Dr. Marsigit, MA.

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

2023

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, dengan penuh rasa syukur, saya dengan ini mempersembahkan tugas akhir Filsafat Pendidikan sebagai pengantar mata kuliah Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (S3). Tugas akhir ini merupakan dedikasi penugasan perkuliahan Filsafat Pendidikan bersama Prof. Dr. Marsigit, MA selama satu semester ini.

Melalui penulisan ini, saya berharap dapat memperlihatkan pemahaman yang saya peroleh, analisis, serta dedikasi dalam mengeksplorasi dan mendalami topik yang menjadi fokus kajian. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Prof. Dr. Marsigit, MA yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada kami semua sehingga ilmu yang diberikan akan bermanfaat untuk masa sekarang dan masa depan.

Harapannya, tugas akhir ini dapat memberikan kontribusi kecil dalam ranah pendidikan, serta menjadi pijakan bagi pemahaman lebih mendalam di masa depan khususnya di bidang keilmuan Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat serta menjadi titik awal bagi pengetahuan yang lebih luas.

Hormat Saya,

Muhammad Andhika

DAFTAR ISI

I - FILSAFAT UMUM

A. Ontologi Pendidikan Teknik Bangunan.....	3
B. Epistemologi Pendidikan Teknik Bangunan.....	4
C. Aksiologi Pendidikan Teknik Bangunan.....	5

II - MEMBANGUN FILSAFAT

A. Review Video Kuliah Filsafat.....	8
B. Resume Buku Critique of Pure Reason - by Immanuel Kant.....	11

III - MENERAPKAN FILSAFAT

A. Ideologi Pendidikan (P Ernest).....	20
B. Paradigma/Teori/Model/Pendekatan/Metode/Strategi/Praxis Pendidikan Teknik Bangunan.....	22
C. Penilaian Konstruktif.....	28
D. Kasus PBM Filsafat: Open-ended Question VS Closed-ended Question, Manakah yang Sesuai dengan Penilaian Konstruktif?.....	36

DAFTAR PUSTAKA

I

FILSAFAT UMUM

Filsafat pendidikan memainkan peranan penting dalam ranah pendidikan. Filsafat pendidikan adalah cabang dari filsafat yang khusus membahas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang pendidikan. Banyak ahli dan filsuf pendidikan yang berbeda dalam pemikiran mereka tentang masalah ini. Immanuel Kant menekankan betapa pentingnya pendidikan untuk menumbuhkan akal budi dan kemandirian. Ia juga menekankan betapa pentingnya moralitas dan etika dalam proses pendidikan.

Tiga dimensi penting filsafat pendidikan adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dimensi-dimensi ini membahas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang realitas, pengetahuan, dan nilai. Berikut ini akan dibahas mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat pendidikan dari umum menuju bidang khusus keilmuan Pendidikan Teknik Bangunan.

A. Ontologi Pendidikan Teknik Bangunan

Ontologi berasal dari bahasa Yunani: "*on/ontos*" = ada dan "*logos*" = ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Secara ringkas membahas realitas atau suatu entitas dengan apa adanya. Rudolf Goclenius pertama kali menggunakan istilah "ontologi" pada tahun 1936 M untuk menamai hakikat yang ada sebagai metafisik.

Dalam filsafat, ontologi adalah cabang dari metafisika yang membahas tentang sifat eksistensial, kategori entitas, dan apa yang dapat dikatakan ada atau nyata. Secara khusus, ontologi menangani pertanyaan tentang sifat fundamental realitas, esensi, jenis entitas yang ada, dan hubungan antara entitas tersebut.

Marsigit (2014) menyatakan bahwa objek ontologis dalam filsafat terdiri dari semua yang ada dan yang mungkin ada. Ontologi adalah disiplin filsafat yang sangat penting yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang ada di alam semesta, apa yang dianggap nyata, dan hubungan antara entitas tersebut. Ini membentuk dasar dari berbagai teori dan pandangan tentang realitas, eksistensi, dan hubungan antara entitas yang ada. Lebih lanjut, Marsigit (2014) menjelaskan bahwa ontologi filsafat pendidikan dapat dilihat pada tabel mikro dan makro filsafat pendidikan berikut ini:

Tabel 1. Mikro dan Makro Ideologi Filsafat Pendidikan (Marsigit, 2014)

	Pendidikan Kapitalisme	Pendidikan Sainetisme	Pendidikan Sosialisme	Pendidikan Spiritualisme	Pendidikan Demokrasi	Pendidikan Kontemporer Indonesia
Filsafat	Esensialisme Realisme Esistensialisme	Esensialisme Realisme Esistensialisme	Esensialisme Realisme Esistensialisme	Absolutisme	Esensialisme Realisme Esistensialisme	Esensialisme Realisme Esistensialisme
Ideologi	Kapitalisme Liberalisme Pragmatisme Utilitarianisme Materialisme	Kapitalisme Liberalisme Pragmatisme Utilitarianisme Materialisme	Sosialisme Komunisme Komunis	Fundamen- talisme	Demokrasi	Kapitalisme Liberalisme Pragmatisme Utilitarianisme Materialisme
Politik	Demokrasi- Kapital (Korporasi) Investasi Pasar Bebas	Kapital Investasi Pasar bebas	Sosialis Komunis Proteksi- hegemoni Demok-Negara	Konservatif	Demokrasi Nasionalisme	Demokrasi- Transaksional Egosentris- Pasar Bebas
Moral	Relatif Hedonisme	Relatif Hedonisme	Egosentris Deontologi	Absolut Spiritual	Moral Deontologi	Krisis Multidimensi
Sosial	Alienasi Multikultur Global- sistemik- networking	Alienasi Multikultur Global- sistemik- networking	Dealienasi Monokultur Egaliter Elitisme	Dealienasi Monokultur Egaliter Elitisme	Alienasi Multikultur	Primordial Kolusi Nepotisme Korupsi Local-intrinsic- networking
Budaya/ Karak- ter	Pos Modern Kontemporer	Pos Modern Kontemporer	Modern Klasik	Tradisional Klasik	Modern Pos Modern	Pos Modern Konpemporer
Ilmu	Disiplin	Disiplin	Disiplin	Absolut	Kreatif Interaktif	Disiplin- Egosentris
Episte- mologi Pendi- dikan	Pendidikan Laskar Indoktrinasi	Pendidikan Laskar Fenomenologi	Pendidikan Laskar Indoktrinasi	Pendidikan Laskar Indoktrinasi	Pendidikan Utk Semua Fenomenologi	Pendidikan Laskar Indoktrinasi
Kuriku- lum	Sbg Instrumen Negara	Sbg Instrumen Negara	Sbg Instrumen Negara	Sbg Instrumen	Sebagai Kebutuhan	Instrumen Egosentris
Tujuan	Investasi	Investasi	Hegemoni	Mono-dualis	Pembebasan	Investasi

Pendidik an	Status quo	Relatif Absolut	Egosentris Status quo	Status quo	Kebutuhan Reformasi	Egosentris Status quo
Teori Menga- jar	Berbasis Riset Behaviorisme Knowle-Based	Investigasi Behaviorisme Knowle-Based	Transfer of knowledge Behaviorisme	Ekspositori Behaviorisme	Konstruktivis Interaktif	Trans of know. Ekspositori Behaviorisme
Teori Belajar	Modeling Motivasi- Eksternal	Eksplorasi Motivasi- Eksternal	Modeling Motivasi- Eksternal	Modeling Motivasi- spiritual	Otonomi Motivasi-intern Konstruktivis	Modeling Motivasi- eksternal
Peran Guru	Think Tank Pengembang- terkendali	ThinkTank Pelaksana	Think Tank Pelaksana- terkendali	Model Pelaksana- terkendali	Fasilitator Pengembang	Think Tank Pelaksana- terkendali
Kedudu- kan Siswa	Empty Vessel	Empty Vessel	Empty Vessel	Empty Vessel	Aktor Belajar	Empty Vessel
Teori Evaluasi	Eksternal Ujian Nasional	Eksternal Ujian Nasional	Eksternal Ujian Nasioal	Evaluasi- Intrinsik	Penilaian- Berbasis Kelas PortoFolio Otentik-Asesm	Egosentris- Eksternal Ujian Nasional
Sumber/ Alat Belajar	ICT	ICT	Media/Alat Peraga	Tradisional	Kreativitas Guru	Paket Pemerintah

Dalam kajian pendidikan teknik bangunan, ontologi lebih menekankan aspek hakikat keberadaan; dalam hal ini, ontologi pendidikan teknik bangunan berusaha mencari hakikat pendidikan teknik bangunan terkait keberadaannya dalam ranah pendidikan vokasi. Dari pemahaman ini, jelas bahwa ontologi pendidikan teknik bangunan atau makna teknik bangunan berakar dari kebutuhan manusia yang terkait dengan proses berpikir. Ini akan membangun dasar untuk keilmuan teknik bangunan bagi siswa. Manusia harus mengetahui mana manfaat dan dampak buruk dari pembangunan rumah, gedung, infrastruktur dan lainnya, serta mampu untuk membedakan kedua hal tersebut. Mengetahui manfaat berarti mengembangkan kemampuan untuk menyimpulkan atau meringkaskan sederetan manfaat dari pembangunan untuk dilakukan dan kemudian melakukannya.

Ontologi dalam pendidikan teknik bangunan berusaha menjawab pertanyaan:

- Apa yang ada? Berusaha untuk mengidentifikasi apa yang dianggap nyata atau ada dalam ranah pendidikan teknik bangunan. Hal ini dapat mencakup benda fisik, abstrak, ide, atau konsep.
- Bagaimana entitas tersebut berkaitan satu sama lain? Mempertimbangkan hubungan antara entitas yang ada dalam ranah pendidikan teknik bangunan tersebut, apakah itu melalui hierarki, keterkaitan, atau ketergantungan yang saling berkaitan satu sama lain.
- Apakah esensi dari entitas tersebut? mengeksplorasi hakikat atau sifat fundamental dari entitas pendidikan teknik bangunan, apa yang membuatnya menjadi apa adanya.

B. Epistemologi Pendidikan Teknik Bangunan

Epistemologi mempelajari bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh, apa yang harus diperhatikan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran, dan kriterianya. Telaah epistemologi mengacu pada situasi dan kondisi ruang dan waktu dan berfokus pada bagaimana sesuatu muncul, bagaimana kita mengetahuinya, dan bagaimana kita membedakannya dari yang lain. Jadi, yang menjadi landasan dalam tataran epistemologi ini adalah proses yang memungkinkan untuk memperoleh pengetahuan logika, etika, dan estetika, serta metode untuk memperoleh kebenaran ilmiah, keindahan seni, dan kebaikan moral. Louis O. Kattsoff dalam Amrullah (2023) menjelaskan bahwa epistemologi

adalah cabang ilmu filsafat yang berbicara tentang cara, susunan, asal muasal, serta kebenaran ilmu.

Epistemologi pendidikan teknik bangunan adalah studi tentang apa itu pengetahuan, pembelajaran, dan cara kita memahami atau memperoleh pengetahuan di bidang teknik bangunan. Ini melibatkan pertimbangan tentang sumber pengetahuan yang diakui, strategi pembelajaran yang efektif, dan metode untuk memperoleh pengetahuan teknis dan praktis di bidang teknik bangunan.

Epistemologi pendidikan teknik bangunan adalah upaya untuk menemukan metode dan model pendidikan teknik bangunan yang paling efektif untuk diterapkan pada siswa. Epistemologi didasarkan pada fenomenologi, bersama dengan semua komponennya, dan dianggap sebagai bagian dari ilmu pendidikan teknik bangunan.

Beberapa pertimbangan dalam epistemologi pendidikan teknik bangunan meliputi:

- Sumber Pengetahuan: Bagaimana pengetahuan teknik bangunan dihasilkan dan diperoleh? Sumber pengetahuan bisa meliputi literatur, pengalaman praktis, pengajaran dari para ahli, atau teknologi dan inovasi ilmu bangunan terkini dalam bidang ini.
- Metode Pembelajaran yang Efektif: Bagaimana cara terbaik untuk mengajarkan dan mempelajari konsep teknis dan keterampilan praktis dalam teknik bangunan? Apakah itu melalui pengajaran teori, proyek praktis, magang, simulasi, atau gabungan dari berbagai metode?
- Penggunaan Teknologi dalam Pembelajaran: Bagaimana peran teknologi dalam memfasilitasi pembelajaran dan memperoleh pengetahuan dalam teknik bangunan? Misalnya, penggunaan simulasi, desain gambar bangunan dengan perangkat lunak, atau platform pembelajaran online.
- Pengalaman Praktis dan Magang: Sejauh mana pengalaman langsung dalam situasi praktis, seperti proyek lapangan atau magang, berkontribusi terhadap pemahaman dan pengetahuan teknik bangunan?
- Pengembangan Pengetahuan dan Inovasi: Bagaimana siswa didorong untuk berkembang sebagai inovator dalam teknik bangunan? Bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan yang ada dalam bidang ini?

Epistemologi dalam pendidikan teknik bangunan membantu kita memahami sifat, asal, dan proses pembentukan pengetahuan dalam bidang teknis ini, dan juga berkontribusi pada pengembangan metode pembelajaran yang lebih efektif.

C. Aksiologi Pendidikan Teknik Bangunan

Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai, yang mencakup hal-hal seperti kebenaran, keindahan, kebaikan, dan religius. Namanya berasal dari kata Yunani "axios", yang berarti "layak", "pantas", dan "logos", yang berarti "ilmu". Analisis nilai-nilai disebut "aksiologi". Ini berarti membahas arti, karakteristik, asal, tipe, kriteria, atau status epistemologi nilai. Menurut Marsigit (2008), secara filosofis aksiologi membahas tentang hakikat nilai atau value dari suatu disiplin ilmu. Apakah disiplin ilmu ini benar-benar memiliki nilai? Apakah fakta bahwa disiplin ilmu tersebut memiliki nilai sistemik, intrinsik, atau ekstrinsik? Begitu juga dengan disiplin ilmu Pendidikan Teknik Bangunan. Apakah ilmu pendidikan teknik bangunan sebagai kenyataan bernilai atau yang diberi nilai? Apakah nilai dari kenyataan ilmu pendidikan teknik bangunan tersebut bersifat intrinsik, ekstrinsik atau sistemik?

Dengan menggunakan landasan aksiologis pendidikan teknik bangunan, guru akan memiliki kemampuan untuk berpikir secara jelas tentang hubungan antara pembangunan dan tujuan hidup manusia. Ini akan memungkinkan mereka untuk membantu mereka mengembangkan program pendidikan yang relevan dengan konteks dunia saat ini.

Aksiologi dalam konteks pendidikan teknik bangunan mengacu pada studi tentang nilai-nilai yang mendasari bidang tersebut, baik dalam konteks pembelajaran, praktek, maupun aplikasi dalam industri. Ini melibatkan pertimbangan mengenai nilai-nilai, etika, dan prinsip-prinsip moral yang terlibat dalam pendidikan dan praktik teknik bangunan.

Beberapa pertimbangan yang tercakup dalam aksiologi pendidikan teknik bangunan meliputi:

- Etika Profesional: Memahami dan mengajarkan nilai-nilai etika dan profesionalisme yang diperlukan dalam praktik teknik bangunan, termasuk tanggung jawab, integritas, dan kualitas kerja.
- Keberlanjutan dan Etika Lingkungan: Mempromosikan nilai-nilai keberlanjutan dan etika lingkungan dalam pendidikan teknik bangunan, termasuk kesadaran akan dampak

lingkungan, penggunaan sumber daya manusia/alam yang bertanggung jawab, dan praktik yang ramah lingkungan.

- Kepemimpinan dan Kolaborasi: Mengembangkan nilai-nilai kepemimpinan, kolaborasi, dan kemampuan untuk bekerja secara timbal balik dalam lingkungan teknik bangunan, baik dalam konteks pendidikan maupun industri.
- Inovasi dan Keberanian Berpikir: Mendorong nilai-nilai inovasi, keberanian berpikir, dan kemampuan untuk menantang status quo dalam pengembangan teknologi dan praktek baru dalam bidang teknik bangunan.
- Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup: Membangun nilai-nilai yang mendukung pemberdayaan individu untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, meningkatkan kualitas hidup, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Aksiologi dalam pendidikan teknik bangunan penting untuk menciptakan profesional yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga terlatih secara moral dan etis. Ini memungkinkan para ahli teknik bangunan untuk menerapkan nilai-nilai ini dalam praktek mereka, membangun lingkungan kerja yang etis, dan menyumbangkan kontribusi yang positif bagi masyarakat.

II MEMBANGUN FILSAFAT

A. Review Video Kuliah Filsafat

Tugas: Ringkasan Materi Video Youtube Prof. Dr. Marsigit, M.A

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=8t3lalvObiQ>

Hidup manusia adalah metafisik. Setelah yang ada masih ada yang ada lagi dan tidak akan pernah selesai. Sebelum yang ada masih ada lagi karena manusia tidak sempurna. Sebab jika manusia sempurna maka tidak akan bisa hidup. Manusia itu tidak sempurna dalam kesempurnaan dan sempurna dalam ketidaksempurnaan.

Awal dari segala macam sifat kegiatan manusia:

- Takdir $\Leftrightarrow$ Terpilih $\Leftrightarrow$ **Fatal** $\times \times$ **Vital** $\Rightarrow$ Memilih $\Rightarrow$ Ikhtiar
- Metafisik itu adalah sifat dibalik sifat, sifat mendahului sifat, sifat mengikuti sifat, sifat mempunyai sifat. Sebaik-baiknya manusia itu adalah sifat mengikuti sifat.
- Cerdas dalam berfilsafat adalah faham tentang ruang dan waktu.
- Kuasa Tuhan / Causa Prima $\Leftrightarrow$ Spiritualism $\Leftrightarrow$ Absolutism $\Leftrightarrow$ Idealisme $\times \times$ Realisme $\Rightarrow$ Berubah $\Rightarrow$ Materialism $\Rightarrow$ Contoh Materialism: Benda

- Teorema $\Leftarrow$ Aksioma $\Leftarrow$ Konsisten $\Leftarrow$ Analitik $\Leftarrow$ Coherentism $\Leftarrow$ **Logicism** $\gg$ **Hukum Alam** $\Rightarrow$ Correspondentialism $\Rightarrow$ Persepsi $\Rightarrow$ Sintetik
- Langit $\Leftarrow$ Definisi/Asumsi $\gg$ Contoh $\Rightarrow$ Bumi
- Dewa $\gg$ Daksa
- Hukum bersifat Formal $\Rightarrow$ Normatif
- **A Priori** $\gg$ **A Posteriori**
- Pengetahuan kita berdasarkan **Pengalaman** dari fenomena satu ke fenomena yang lainnya sehingga muncullah **Empiricism** $\gg$ **Rationalism**
- **Permendes** (Segala sesuatu bersifat tetap ($A=A$)) $\gg$ **Eraclitos** (Segala sesuatu bersifat berubah (A tidak sama dengan A))
- Identitas $\gg$ Kontradiksi
- Hidup di dunia itu bersifat kontradiksi $\Rightarrow$ Novelti, dan pikiran bersifat identitas $\Rightarrow$ Tautologis
- $A=A+1$
- Di realita tidak ada $A=A$, yang ada hanya di pikiran
- Tidak ada orang yang persis sama di dunia
- Esa / Monotisme $\gg$ Dualism $\Rightarrow$ Pluralism
- Pancasila itu Monodualisme, Mono = Percaya yang Esa, dualisme = antara Tuhan dan manusia (hablumminAllah dan hablumminannas)
- Immanuel Kant = Tokoh filsafat 1671
- Rene Descartes adalah Tokoh Rasionalisme dan Scepticism $\rightarrow$ ditentang oleh tokoh Empirisme yaitu D. Hume
- Satu kunci yang membedakan kita bermimpi atau tidak yaitu kita sadar kita bisa bertanya.
- “Aku tidak bermimpi karena aku sedang berdzikir”
- “Sebenarnya ilmu haruslah berdasarkan rasio/pikiran”
- Ilmu itu harus A Priori
- Ilmu itu harus sintetik
- Kalau ilmu hanya sebatas logic saja, maka tidak akan berkembang, tidak akan ada ilmu.
- “Sebenarnya ilmu adalah perkawinan langit dan bumi” - Immanuel Kant
- Buminya adalah sintetik, langitnya adalah A Priori
- Zaman modern muncul ketika pertempuran antara D. Hume dan R. Descartes

- Auguste Comte (1857) merupakan tokoh filsafat yang menyatakan bahwa spiritualisme tidak ada gunanya karena tidak bisa membangun dunia dan tidak logis (pada bukunya Positivism). Ia meletakkan spiritualisme berada paling bawah sedangkan paling atas adalah metode positivism.
- Teknologi itu menghasilkan kesejahteraan (positifnya) dan kemunafikan (negatifnya).
- Struktur dunia sekarang:
 - Archaic (Manusia zaman batu)
 - Tribal (Pedalaman)
 - Tradisional
 - Feodal
 - Modern
 - Post Modern
 - Power Now
 - Kontemporer (Kehidupan sekarang)
- Kondisi tersebut di backup dengan:
 - Kapitalisme
 - Materealisme
 - Pragmatisme
 - Utilitarian
 - Liberalisme
- Dalam perjalanannya Pancasila selalu mengalami ancaman
- Gerakan Trumpism merasa paling power dengan meniadakan negara-negara lain dan memprioritaskan Amerika.

c. Philosophy stands in need of a Science which shall determine the possibility, principles, and extent of human knowledge “a priori”

Immanuel Kant menyatakan bahwa filsafat membutuhkan sebuah ilmu pengetahuan yang dapat menentukan kemungkinan, prinsip-prinsip, dan batas-batas pengetahuan manusia secara a priori. Ia berpendapat bahwa ilmu pengetahuan semacam itu harus mampu menjelaskan bagaimana kita memperoleh pengetahuan a priori, yaitu pengetahuan yang tidak bergantung pada pengalaman. Kant juga menekankan bahwa ilmu pengetahuan semacam itu harus mampu menentukan batas-batas pengetahuan manusia, sehingga kita dapat memahami apa yang dapat dan tidak dapat diketahui oleh akal budi manusia.

d. Of the difference between analytical and synthetical judgment

Immanuel Kant membedakan dua jenis penilaian atau keputusan: analitik (menganalisis atau menguraikan ide-ide sebelumnya), dan sintetis (menambahkan informasi baru ke dalam ide-ide sebelumnya). Kant juga menekankan bahwa penilaian synthetic sangat penting dalam ilmu pengetahuan karena hanya melalui penilaian synthetic kita dapat memperoleh pengetahuan baru yang tidak ada dalam konsep atau gagasan yang sudah ada sebelumnya. Ia juga menyatakan bahwa penilaian a priori, yaitu penilaian yang menambahkan informasi baru ke dalam konsep atau gagasan tanpa bergantung pada pengalaman, merupakan dasar dari semua pengetahuan filosofis dan ilmu pengetahuan.

e. In all theoretical sciences of reason, synthetic judgments "a priori" are contained as principles.

Pada bagian tersebut, Immanuel Kant menyatakan bahwa dalam semua ilmu pengetahuan teoritis yang berkaitan dengan akal budi, terdapat penilaian synthetic "a priori" yang terkandung sebagai prinsip-prinsip. Ia berpendapat bahwa penilaian synthetic "a priori" merupakan dasar dari semua pengetahuan filosofis dan ilmu pengetahuan, dan bahwa prinsip-prinsip ini tidak dapat diperoleh melalui pengalaman semata. Kant juga menekankan bahwa penilaian synthetic "a priori" yang terkandung sebagai prinsip-prinsip dalam ilmu pengetahuan teoritis harus memenuhi kriteria kebenaran yang ketat, yaitu harus bersifat universal, wajib, dan tidak tergantung pada pengalaman. Ia berpendapat bahwa hanya penilaian synthetic "a priori" yang memenuhi

kriteria ini yang dapat dianggap sebagai prinsip-prinsip yang sah dalam ilmu pengetahuan teoretis.

f. The Universal Problem of Pure Reason

Pada bagian tersebut, Immanuel Kant membahas masalah utama atau pertanyaan pokok dalam filsafat, yaitu "Bagaimana mungkin terdapat penilaian *synthetical a priori*?" atau dalam bahasa Inggris disebut "How are *synthetical judgments a priori possible*?" Kant menyatakan bahwa masalah ini merupakan masalah utama dalam filsafat karena penilaian *synthetical a priori* merupakan dasar dari semua pengetahuan filosofis dan ilmu pengetahuan. Kant juga menekankan bahwa masalah ini sangat penting karena penilaian sintesis *a priori* tidak dapat diperoleh melalui pengalaman semata, sehingga kita perlu memahami bagaimana penilaian semacam itu dapat terjadi. Ia berpendapat bahwa penilaian sintesis *a priori* harus memenuhi kriteria kebenaran yang ketat, yaitu harus universal, wajib, dan tidak bergantung pada pengalaman. Dengan mengembangkan teori tentang bagaimana dan bagaimana akal budi manusia disusun, Kant berusaha menjawab masalah ini.

g. Idea and division of a particular sciences, under the name of a critique of pure reason

Kant membahas konsep dan struktur ilmu pengetahuan tertentu dalam karyanya yang disebut "Kritik atas Akal Murni" dengan tujuan untuk menyelidiki batas dan kemungkinan akal manusia, terutama dalam hubungannya dengan pengetahuan yang tidak didasarkan pada pengalaman. Ia berpendapat bahwa kritik ini diperlukan karena akal cenderung melebihi batas pengalaman, yang dapat menyebabkan kontradiksi dan kebingungan. Kritik atas Akal Murni adalah analisis mendalam tentang fungsi akal sebagai dasar pengetahuan manusia dan bagaimana hal itu membentuk pemahaman kita tentang dunia.

2. TRANSCENDENTAL DOCTRINE OF ELEMENTS

a. Transcendental Aesthetic

Transcendental Aesthetic adalah bagian dari Kritik atas Akal Murni Kant di mana ia membahas sifat pengetahuan indrawi kita, terutama dalam hubungannya dengan ruang dan waktu. Kant berpendapat bahwa ruang dan waktu bukanlah ide yang datang dari pengalaman, melainkan intuisi *a priori* yang diperlukan untuk memiliki pengalaman. Dengan kata lain, mereka bukanlah properti dari dunia luar, melainkan kondisi yang

memungkinkan kita menangkap dunia luar. Upaya untuk memahami sifat jenis intuisi a priori ini dan bagaimana mereka membentuk pemahaman kita tentang dunia adalah tujuan dari Transcendental Aesthetic Kant.

b. Transcendental Logic

Kant membahas transcendental logic dalam bagian lain dari Kritik atas Akal Murni, di mana ia membahas bagaimana pemahaman dan penalaran kita bekerja, terutama dalam hubungannya dengan konsep dan prinsip a priori yang mendasari pemikiran kita. Dia berpendapat bahwa pemahaman kita adalah kemampuan aktif yang mengorganisasi informasi sensorik yang kita terima menjadi konsep dan penilaian yang bermakna. Tujuan dari transcendental logika adalah untuk mempelajari sifat peran aktif pemahaman serta prinsip-prinsip yang mengaturnya, sehingga kita dapat memahami batas dan kemungkinan pengetahuan manusia.

c. Transcendental Analytic

Bagian Transcendental Analytic dari Kritik atas Akal Murni Kant membagi pengetahuan yang kita ketahui sebelumnya menjadi elemen-elemen yang membentuk pemahaman murni. Dalam bagian ini, Kant berfokus pada konsep dan prinsip murni yang mendasari pemikiran kita, bukan pada hal-hal tertentu yang kita alami. Ia berpendapat bahwa untuk memahami batas dan kemungkinan pengetahuan manusia, kita harus mengisolasi pemahaman dan memilih hanya bagian pemikiran yang berasal dari pemahaman saja dari kognisi kita. Transcendental Analytic adalah upaya untuk mempelajari sifat pemahaman murni ini dan prinsip-prinsip yang mengaturnya.

3. Transcendental Doctrine of the Faculty of Judgement or Analytic of Principles

Kant membahas skema konseptual yang diperlukan untuk menghubungkan konsep-konsep murni pemahaman dengan intuisi dalam "Transcendental Doctrine of the Faculty of Judgement or, Analytic of Principles". Dengan kata lain, Kant berbicara tentang bagaimana kita dapat memahami dunia di sekitar kita melalui konsep-konsep murni yang ada dalam pikiran kita dan bagaimana kita dapat menghubungkan konsep-konsep ini dengan pengalaman kita melalui skema-skema konseptual.

4. System of the Principles of the Pure Understanding

Sistem prinsip-prinsip pengetahuan murni membahas tentang prinsip-prinsip dasar yang digunakan akal murni untuk menghasilkan pengetahuan a priori. Dalam bagian ini, Kant mengeksplorasi kategori-kategori yang digunakan akal murni untuk memahami pengalaman dan bagaimana kategori-kategori ini digunakan untuk menghasilkan prinsip-prinsip dasar yang membentuk pengetahuan a priori. Kant juga membahas hubungan antara kategori-kategori ini dengan kemampuan manusia untuk merasakan dunia, dan bagaimana kategori-kategori ini membentuk dasar dari semua pengetahuan manusia tentang dunia.

5. Transcendental Dialectic

Immanuel Kant membahas tentang bagaimana pengetahuan tertentu berasal dari akal murni (pure reason) dan konsepsi yang tidak dapat diberikan secara empiris dan oleh karena itu di luar lingkup kemampuan pemahaman dalam Transcendental Dialectic. Kant juga membahas hubungan antara fenomena dan penampilan, kebenaran dan kesalahan, dan antara akal murni dan kategori pemikiran. Dia juga membahas tiga jenis argumen dialektis yang sesuai dengan tiga mode kesimpulan, di mana akal murni mencapai pengetahuan atas prinsip-prinsip.

BOOK I. Of the Conceptions of Pure Reason

Kant membahas konsep-konsep murni akal (pure reason) dan bagaimana konsep-konsep ini berbeda dari konsep-konsep yang berasal dari pengalaman. Dia juga membahas kategori-kategori pemikiran dan bagaimana kategori-kategori ini membantu kita memahami dunia. Kant juga membahas perbedaan antara pengetahuan a priori dan a posteriori, serta bagaimana pengetahuan a priori memungkinkan kita untuk memahami dunia dengan lebih baik. Buku I tentang konsep murni akal membahas konsep-konsep murni akal.

BOOK II. Of The Dialectical Procedure of Pure Reason

Immanuel Kant membahas bagaimana akal murni (akal murni) dapat menyesatkan kita dengan cara yang mirip dengan argumen dialektis dalam Buku II tentang Prosedur Dialektik Akal Murni. Kant juga membahas antinomi-antinomi akal murni, yaitu kontradiksi yang muncul ketika kita mencoba menerapkan konsep-konsep akal murni pada dunia empiris. Dia juga membahas bagaimana akal murni dapat menghasilkan konsep seperti kebebasan, Tuhan,

dan keabadian jiwa, tetapi bagaimana konsep-konsep ini tidak dapat dibuktikan atau dibantah secara empiris.

Second Conflict of Transcendental Ideas

Immanuel Kant membahas gagasan bahwa tidak ada yang tidak sederhana atau terdiri dari bagian-bagian sederhana; setiap zat gabungan di dunia terdiri dari bagian-bagian sederhana pada *The Second Conflict of Transcendental Ideas*. Kant berpendapat bahwa semua makhluk di dunia adalah makhluk sederhana, tanpa pengecualian, dan bahwa komposisi hanyalah kondisi eksternal.

Observations on The Second Antinomy

Kant berbicara tentang konsep keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian sederhana dalam *Observations on the Second Antinomy*. Dia berpendapat bahwa ketika dia berbicara tentang keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian sederhana, dia hanya memahami keseluruhan substansial, sebagai komposit yang sebenarnya. Selain itu, ia menjelaskan bahwa ruang tidak seharusnya disebut *compositum* tetapi *totum* karena bagian-bagiannya mungkin ada bersama-sama, bukan keseluruhan melalui bagian-bagiannya.

Regulative Principle of Pure Reason in relation to the Cosmological Ideas

Immanuel Kant menyatakan dalam dokumen tersebut, pada bagian "*Regulative Principle of Pure Reason in relation to the Cosmological Ideas*", bahwa prinsip kosmologis tentang totalitas tidak dapat memberikan pengetahuan pasti tentang maksimum dalam serangkaian kondisi di dunia pengalaman, yang dianggap sebagai suatu hal dalam dirinya sendiri. Namun, prinsip ini masih dapat dianggap sebagai masalah bagi pemahaman, yang memerlukan untuk memulai dan melanjutkan, sesuai dengan gagasan yang disebutkan di atas. Karena objek sensasional bukanlah hal-hal dalam dirinya sendiri (dalam hal ini, suatu yang mutlak tak terkondisikan mungkin dicapai dalam kemajuan pengetahuan), tetapi hanya representasi empiris yang diberikan, setiap kondisi yang ditemukan dalam penyelidikan fenomena itu sendiri dikondisikan dalam dunia pengalaman.

Of the Transcendental Ideal (*Prototypon Transcendentale*)

Pada bagian "*Of the Transcendental Ideal (Prototypon Transcendentale)*," dibahas tentang ide-ide transcendental. Ide-ide ini adalah ide-ide yang membantu kita memahami konstitusi dan hubungan antar objek dalam dunia pengalaman, meskipun mereka tidak memiliki hubungan langsung dengan objek apa pun. Terdapat tiga jenis ide transcendental ini:

psikologis, kosmologis, dan teologis. Jenis-jenis ini dapat membantu mencapai kesatuan sistematis dalam hukum-hukum penggunaan akal empiris dan memperluas pengetahuan empiris kita tanpa pernah bertentangan dengannya

Of the Arguments employed by Speculative Reason in Proof of the Existence of a Supreme Being

Kant membahas beberapa argumen yang digunakan akal spekulatif untuk membuktikan keberadaan Tuhan dalam bagian "Of the Arguments Employed by Speculative Reason in Proof of the Existence of a Supreme Being", mengatakan bahwa argumen-argumen tersebut bersifat spekulatif dan mengandung banyak proposisi yang rumit, sehingga menghasilkan ilusi transendental yang sangat besar. Kant menentang argumen kosmologis, yang didasarkan pada gagasan bahwa segala sesuatu yang bersifat kontingen harus memiliki sebab, dan bahwa rangkaian sebab-akibat ini harus berakhir pada suatu sebab yang mutlak dan diperlukan, yaitu Tuhan. Kant menyatakan bahwa keberadaan Tuhan tidak dapat dibuktikan secara spekulatif.

Of the Impossibility of an Ontological Proof of the Existence of God

Kant membahas tentang argumen ontologis yang digunakan untuk membuktikan keberadaan Tuhan dalam bagian "Dari ketidakmungkinan suatu bukti ontologis tentang keberadaan Tuhan". Argumen ontologis didasarkan pada definisi Tuhan sebagai entitas yang paling sempurna, yang menganggap bahwa keberadaan Tuhan merupakan bagian dari konsep tersebut. Namun, Kant menolak argumen ontologis ini dengan mengatakan bahwa konsep Tuhan sebagai entitas yang paling sempurna hanyalah sebuah ide dan bahwa keberadaan Tuhan.

Of the Impossibility of a Cosmological Proof of the Existence of God

Kant membahas argumen kosmologis yang digunakan untuk membuktikan keberadaan Tuhan dalam bagian "Dari ketidakmungkinan bukti kosmologis keberadaan Tuhan". Kant menentang argumen kosmologis dengan mengatakan bahwa itu tidak dapat diterima secara logis karena tidak ada alasan yang membenarkan bahwa segala sesuatu harus memiliki sebab, dan bahwa rangkaian sebab-akibat ini harus berakhir pada suatu sebab yang mutlak dan diperlukan, yaitu Tuhan. Kant juga mengatakan bahwa argumen kosmologis juga mengandung proposisi yang kompleks dan tidak dapat dibuktikan secara empiris. Karena itu, Kant menyimpulkan bahwa argumen kosmologis tidak dapat membuktikan keberadaan Tuhan.

Of the Impossibility of a Physico-Theological Proof

Kant berbicara tentang argumen fisiko-teologis yang digunakan untuk membuktikan keberadaan Tuhan dalam bagian "Of the Impossibility of a Physico-Theological Proof". Argumen ini didasarkan pada pengamatan fenomena alam dan percaya bahwa keindahan dan keteraturan alam dapat menunjukkan keberadaan Tuhan. Namun, menurut Kant, argumen fisiko-teologis juga tidak dapat membuktikan keberadaan Tuhan secara pasti, karena keindahan dan keteraturan alam dapat dijelaskan secara naturalistik tanpa harus mengasumsikan keberadaan Tuhan. Selain itu, argumen fisiko-teologis juga mengandung proposisi yang bersifat sofististik dan tidak dapat dibuktikan secara empiris. Oleh karena itu, Kant menyimpulkan bahwa keberadaan Tuhan tidak dapat dibuktikan melalui argumen fisiko-teologis.

Critique of all Theology based upon Speculative Principles of Reason

Kant membahas kritiknya terhadap teologi yang didasarkan pada prinsip-prinsip spekulatif akal dalam bagian "Critique of All Theology Based upon Speculative Principles of Reason". Menurut Kant, karena prinsip-prinsip spekulatif hanya berlaku dalam pengalaman empiris dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan keberadaan Tuhan yang transenden. Oleh karena itu, Kant menentang argumentasi fisiko-teologis, ontologis, dan kosmologis yang digunakan dalam teologi spekulatif. Kant sebaliknya berpendapat bahwa teologi harus didasarkan pada prinsip-prinsip moralitas karena hanya melalui moralitas manusia dapat memahami keberadaan Tuhan sebagai prinsip moral yang mengatur alam semesta.

TRANSCENDENTAL DOCTRINE OF METHOD

Kondisi formal sistem akal murni lengkap dibahas dalam Doktrin Transendental Metode. Disiplin, kanon, arsitektur, dan sejarah akal murni termasuk dalamnya. Kant berpendapat bahwa logika umum, yang tidak terbatas pada jenis kognisi atau objek tertentu, hanya dapat menyajikan ungkapan teknis dan judul metode yang mungkin. Oleh karena itu, tujuan dari Doktrin Metode Transendental adalah untuk mencapai apa yang telah dieksekusi dengan buruk dalam hal logika praktis. Ini memeriksa bahan-bahan kognisi akal murni spekulatif dan menentukan ke mana konstruksi tersebut termasuk, serta stabilitas dan tingginya.

Of Opinion, Knowledge, and Belief

Kant membahas perbedaan antara opini, keyakinan, dan pengetahuan. Dia menjelaskan bahwa opini adalah penilaian yang tidak memadai secara sadar, baik secara subjektif maupun objektif, sedangkan keyakinan adalah penilaian yang memadai secara subjektif, tetapi dianggap tidak memadai secara objektif.

CHAPTER III. The Architectonic of Pure Reason

Kant berbicara tentang struktur, atau arsitektur, pengetahuan murni. Dia mengatakan bahwa pengetahuan murni harus memiliki kesatuan sistematis yang memadai, bukan hanya sekumpulan pengetahuan yang tidak terhubung. Arsitektur pengetahuan murni ini merupakan bagian dari pendekatan kita untuk mencapai pengetahuan ilmiah.

Kant juga menjelaskan bahwa pengetahuan murni terbagi menjadi dua: pengetahuan yang berasal dari pengalaman empiris dan pengetahuan yang berasal dari akal budi. Bagian ini membahas perbedaan antara pengetahuan empiris dan pengetahuan akal budi serta betapa pentingnya memiliki struktur sistematis untuk pengetahuan murni.

CHAPTER IV. The History of Pure Reason

Immanuel Kant berbicara tentang sejarah penggunaan akal murni. Kant menemukan bahwa upaya filosofis sebelumnya untuk menciptakan pengetahuan murni telah menghasilkan konstruksi yang hancur dan tidak memadai. Ia mengkritik usaha tersebut dan menunjukkan bahwa arsitektur yang sistematis dan terpadu diperlukan untuk pengetahuan murni.

Kant juga menyoroiti bahwa akal murni terdiri dari dua bagian: akal murni empiris, yang berasal dari pengalaman, dan akal murni rasional, yang berasal dari pemikiran. Ia menekankan betapa pentingnya memiliki disiplin dalam penggunaan akal murni agar tidak tertipu atau tertipu. Kant juga membahas pembagian pengetahuan murni menjadi dua bagian: pengetahuan teoritis tentang dunia fisik, dan pengetahuan praktis tentang moralitas dan kebebasan.

Kant juga menekankan bahwa pengetahuan murni harus didasarkan pada bukti yang kuat dan tidak boleh mengabaikan penyebab alamiah atau pengalaman. Ia juga menekankan pentingnya menggunakan akal murni secara imanen dalam kaitannya dengan objek pengalaman. Kant juga mengingatkan bahwa penggunaan teologi moral tidak boleh melampaui kewenangan akal murni dan harus tetap dalam batas imanen.

III MENERAPKAN FILSAFAT

A. Ideologi Pendidikan (P Ernest)

Paul Ernest (1991) mengemukakan pandangan tentang ideologi pendidikan dalam karyanya. Dia menyoroti pentingnya memahami ideologi sebagai dasar yang membentuk dan mengarahkan praktik-praktik pendidikan. Ernest menekankan bahwa ideologi pendidikan membentuk landasan moral, nilai, dan keyakinan yang menjadi dasar dari tujuan dan praktek pendidikan. Paul Ernest (2009) mengidentifikasi empat komponen utama dari ideologi pendidikan dalam penelitiannya. Keempat komponen tersebut adalah komodifikasi pengetahuan dan manajerialisme, gagasan kemajuan dan progresivitas, individualisme, dan mitos standar akademik universal dalam penelitian pendidikan.

Ketika pengetahuan dilihat sebagai barang dagangan yang dapat dipisahkan dari konteks budayanya dan disampaikan tanpa kehilangan maknanya, ini disebut komodifikasi pengetahuan. Ini sangat penting untuk pendidikan karena pendekatan pengajaran yang didasarkan pada model transmisi percaya bahwa pengetahuan dapat "diberikan" kepada siswa. Selain itu, manajerialisme merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada pengaturan dan pengendalian hasil yang dapat diukur. Dalam pendidikan, manajerialisme mengarahkan penekanan pada produk pengetahuan daripada proses itu sendiri. Oleh karena itu, Paul Ernest berpendapat bahwa perkembangan ekonomi pengetahuan yang dominan dan penekanan pada hasil yang dapat diukur memiliki implikasi penting bagi pendidikan.

Pada gagasan kemajuan dan progresivitas, Ernest menyebutkan bahwa terdapat kecenderungan untuk menganggap negara-negara maju di Barat sebagai superior dibandingkan dengan negara-negara berkembang di Selatan dan Timur. Hal ini menghasilkan hubungan yang tidak seimbang dan ketidaksetaraan antara negara-negara pada bidang ekonomi, budaya, dan intelektual.

Ernest juga menyoroti masalah individualisme dalam penelitian pendidikan. Banyak peneliti pendidikan memilih spesialisasi penelitian pribadi mereka sendiri dan bekerja secara individu, dengan fokus pada output tulisan yang berkualitas tinggi. Karir peneliti pendidikan biasanya diukur dan dihargai berdasarkan publikasi di jurnal-jurnal akademik, bukan pada dampak penelitian tersebut pada sosial atau ukuran lain yang mungkin lebih dihargai di luar

dunia akademik. Ini menunjukkan bahwa ideologi individualis mendominasi budaya peneliti pendidikan.

Selain itu, Ernest membahas mitos tentang standar akademik universal dalam penelitian pendidikan. Dia menantang kepercayaan yang umum bahwa ada standar akademik yang konsisten, universal, dan dapat diandalkan di seluruh dunia. Ernest menyebut hal ini sebagai mitos yang mendukung dominasi dan efek ideologis yang disebutkan sebelumnya.

Dalam keseluruhan kajiannya, Ernest menganjurkan pendekatan penelitian pendidikan yang lebih demokratis dan responsif secara sosial. Selain itu, dia menemukan bahwa epistemologi postmodernisme sangat penting untuk mengintegrasikan pengetahuan secara sosial dan budaya, serta untuk produksi pengetahuan Mode 2, yang berpusat pada pemecahan masalah dalam konteks praktis. Tujuannya adalah untuk mendorong peneliti agar dapat mengungkap dan melawan aspek tersembunyi dari penelitian sosial dan pendidikan serta dapat mengembangkan tindakan yang lebih logis dan berdasarkan pengetahuan.

Ernest juga menyoroti beberapa poin utama tentang ideologi pendidikan:

1. Pentingnya Ideologi: Ernest menegaskan bahwa ideologi pendidikan membentuk landasan bagi keputusan dan praktik-praktik dalam sistem pendidikan. Ideologi membawa nilai-nilai yang diterima secara umum dalam masyarakat tentang apa yang dianggap penting dalam pendidikan.
2. Landasan Nilai: Ideologi pendidikan menjadi basis nilai-nilai yang dipegang teguh oleh suatu sistem pendidikan. Nilai-nilai ini dapat mencakup nilai-nilai seperti kesetaraan, keadilan, kebebasan, atau nilai-nilai yang terkait dengan tujuan pendidikan.
3. Pengaruh Ideologi pada Kurikulum: Ernest juga menyoroti bahwa ideologi pendidikan berperan dalam menentukan kurikulum yang digunakan di lembaga-lembaga pendidikan. Ideologi mempengaruhi pemilihan dan penekanan pada mata pelajaran tertentu.
4. Pengaruh pada Metode Pembelajaran: Ideologi pendidikan dapat mempengaruhi metode pengajaran dan pendekatan yang digunakan oleh para pendidik. Nilai-nilai yang dianut oleh ideologi dapat mempengaruhi cara para pendidik menyampaikan materi dan berinteraksi dengan siswa.

Demikianlah Ernest memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana ideologi mempengaruhi berbagai aspek sistem pendidikan, mulai dari nilai-nilai yang dianut hingga proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan praktik pendidikan.

B. Paradigma/Teori/Model/Pendekatan/Metode/Strategi/Praxis Pendidikan Teknik Bangunan

No.	Paradigma/Teori/Metode /Pendekatan/Model/ Strategi	Sintak	Penilaian	Referensi
1	Scaffolding	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Environmental provisions</i> 2. <i>Explaining, reviewing, and restructuring</i> 3. <i>Developing conceptual thinking</i> 	Tes; Peer-assessment; Portofolio	<p>https://educhannel.id/blog/artikel/scaffolding.html</p> <p>Gibbons, P. (2002). <i>Scaffolding language, scaffolding learning</i>. Portsmouth, NH: Heinemann.</p> <p>Chen, S. Y., & Tseng, Y. F. (2021). The impacts of scaffolding e-assessment English learning: A cognitive style perspective. <i>Computer Assisted Language Learning</i>, 34(8), 1105-1127.</p> <p>Könings, K. D., van Zundert, M., & van Merriënboer, J. J. (2019). Scaffolding peer-assessment skills: Risk of interference</p>

No.	Paradigma/Teori/Metode /Pendekatan/Model/ Strategi	Sintak	Penilaian	Referensi
				<p>with learning domain-specific skills?. <i>Learning and Instruction</i>, 60, 85-94.</p> <p>Niles, K., & Bruneau, B. (1994). Portfolio Assessment in Preservice Courses: Scaffolding Learning Portfolios.</p>
2	Discovery Learning (Bruner)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rangsangan (<i>stimulation</i>) 2. Pernyataan/Identifikasi masalah (<i>problem statement</i>) 3. Pengumpulan data (<i>data collection</i>) 4. Pengolahan data (<i>data processing</i>) 5. Pembuktian (<i>verification</i>) 6. Menarik 	Penilaian Kinerja; Tes; Self-Assessment	<p>Ozdem-Yilmaz, Y., & Bilican, K. (2020). Discovery Learning—Jerome Bruner. <i>Science education in theory and practice: An introductory guide to learning theory</i>, 177-190.</p> <p>Suphi, N., & Yaratan, H. (2016). Effects of Discovery Learning and Student Assessment on Academic Success. <i>Online Submission</i>.</p> <p>McDonald, B. (2011). Self Assessment and Disc</p>

No.	Paradigma/Teori/Metode /Pendekatan/Model/ Strategi	Sintak	Penilaian	Referensi
		simpulan/generalisasi (<i>generalization</i>)		Learning. <i>Online Submission</i> .
3	Case-based learning	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orientasi siswa pada masalah, 2. Mengorganisasi siswa untuk belajar, 3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil, 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 	Tes; Peer-assessment; Penilaian proyek	<p>Allchin, D. (2013). Problem-and case-based learning in science: an introduction to distinctions, values, and outcomes. <i>CBE—Life Sciences Education</i>, 12(3), 364-372.</p> <p>https://poorvucenter.yale.edu/strategic-resources-digital-publications/strategies-teaching/case-based-learning</p> <p>http://seminar.uny.ac.id/semnasmatematika/sites/seminar.uny.ac.id/semnasmatematika/files/full/M-37.pdf</p>
4	Project-based Learning (PjBL)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan pertanyaan atau penugasan proyek 2. Menyusun rencana proyek 	Penilaian produk; Penilaian diri (self-assessment);	Krajcik, J. S., & Blumenfeld, P. C. (2006). Project-based learning (pp. 317-34). na.

No.	Paradigma/Teori/Metode /Pendekatan/Model/ Strategi	Sintak	Penilaian	Referensi
		3. Membuat jadwal 4. Monitoring pelaksanaan PjBL 5. Menguji dan memberikan penilaian proyek 6. Evaluasi pembelajaran dengan PjBL	Peer-assessment;	Afriana, J. (2015). Project based learning (PjBL). <i>Makalah untuk Tugas Mata Kuliah Pembelajaran IPA Terpadu. Program Studi Pendidikan IPA Sekolah Pascasarjana. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.</i>
5	Metacognition (Reflexive Cognition)	1. <i>Activating prior knowledge;</i> 2. <i>Explicit strategy instruction;</i> 3. <i>Modelling of learned strategy;</i> 4. <i>Memorisation of strategy;</i> 5. <i>Guided practice;</i> 6. <i>Independent practice;</i> 7. <i>Structured reflection</i>	Jurnal refleksi; Observasi; Portofolio; Peer Metacognitive Assessment; Tes	Proust, J. (2007). Metacognition and metarepresentation: is a self-directed theory of mind a precondition for metacognition?. <i>Synthese, 159(2), 271-295.</i> Gascoine, L., Higgins, S., & Wall, K. (2017). The assessment of metacognition in children aged 4–16 years: a systematic review. <i>Review of Education, 5(1), 3-57.</i>

No.	Paradigma/Teori/Metode /Pendekatan/Model/ Strategi	Sintak	Penilaian	Referensi
6	Jigsaw Learning	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membagi siswa kedalam kelompok Jigsaw dengan jumlah 4-6 orang. 2. Menugaskan satu orang siswa sebagai pemimpin di masing-masing kelompok. 3. Membagi pelajaran yang akan dibahas ke dalam 4-6 segmen. 4. Menugaskan setiap siswa untuk mempelajari satu segmen materi dan menguasai segmen tersebut. 	<p>Observasi; Presentasi kelompok; Formative assessment; Proyek kelompok; Peer Assessment</p>	<p>Sabbah, S. (2016). The effect of jigsaw strategy on ESL students' reading achievement. <i>Arab World English Journal (AWEJ) Volume, 7</i>.</p> <p>Kurniawan, D. A., Sukarni, W., & Hoyi, R. (2021). Assessing Students' Attitudes towards Physics through the Application of Inquiry and Jigsaw Cooperative Learning Models in High Schools. <i>International Journal of Instruction, 14(4)</i>, 439-450.</p> <p>Nusrath, A., Dhananjaya, S. Y., Dyavegowda, N., Arasegowda, R., Ningappa, A., & Begum, R. (2019). Jigsaw Classroom: Is it an Effective Method of Teaching and Learning? Student's Opinions and Experience. <i>Journal of Clinical & Diagnostic Research, 13(2)</i>.</p>

No.	Paradigma/Teori/Metode /Pendekatan/Model/ Strategi	Sintak	Penilaian	Referensi
7	Cooperative learning	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan tujuan dan memotivasi peserta didik 2. Menyajikan informasi 3. Mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok belajar 4. Evaluasi 5. Memberikan penghargaan 	Penugasan individu; Penilaian kelompok; Peer-assessment; Formative assessment; kuesioner pasca pembelajaran.	Kagan, S., & Kagan, S. (1994). Cooperative learning. San Clemente: Kagan. Felder, R. M., & Brent, R. (2007). Cooperative learning. <i>Active learning: Models from the analytical sciences</i> , 970, 34-53. Li, M. P., & Lam, B. H. (2013). Cooperative learning. <i>The Hong Kong Institute of Education</i> , 1, 33.

C. Penilaian Konstruktif

Menurut teori konstruktivisme, peserta didik tidak secara pasif menerima pengetahuan dari guru. Sebaliknya, mereka membuat pengetahuan dan makna dari pengalaman dunia mereka sendiri (Ben-Ari, 2001). Peserta didik mengalami sendiri dan merefleksikan pengalaman tersebut, mereka membangun representasi mereka sendiri dan memasukkan informasi baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada sebelumnya.

Beberapa komponen utama yang harus disertakan dalam menerapkan prinsip konstruktivis di kelas atau saat merancang pelajaran menurut Baviskar, Hartle & Whitney (2009) yaitu: mendapatkan pengetahuan sebelumnya, menciptakan disonansi kognitif, menerapkan pengetahuan dengan umpan balik, serta merefleksikan pembelajaran. Sementara itu, kegiatan kelas berbasis konstruktivis dapat menggunakan berbagai pendekatan di kelas seperti Pembelajaran Timbal Balik, *Inquiry-Based Learning (IBL)*, *Problem-Based Learning (PBL)*, dan *Cooperative Learning*.

Dalam pendidikan, penilaian konstruktif adalah metode penilaian yang bertujuan untuk tidak hanya mengukur hasil siswa tetapi juga untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pelajaran, menemukan celah dalam pemahaman mereka, dan mendorong pertumbuhan konstruktif mereka. Penilaian tidak hanya untuk memberikan nilai atau angka untuk pembelajaran siswa, tetapi juga untuk meningkatkan dan memperkuat pembelajaran siswa.

Pendekatan konstruktivis terhadap penilaian bersifat formatif, bukan sumatif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Penilaian formatif adalah bentuk yang diterima secara luas dalam pembelajaran konstruktivis yang mengharuskan penghapusan nilai dan tes standar. Dalam teori konstruktivis, penilaian dipandang sebagai bagian dari proses pembelajaran dimana siswa memainkan peran yang lebih besar dalam menilai kemajuan mereka sendiri. Selain itu, penilaiannya juga bersifat spesifik terhadap konteks dan berkelanjutan.

Di sisi lain, penilaian autentik juga disebut sebagai penilaian kinerja yang meminta siswa untuk mendemonstrasikan kompetensi tertentu secara lisan atau tertulis. Hal ini sejalan dengan konsep konstruktivis. Penilaian otentik atau penilaian kinerja biasanya memberikan tugas yang harus dilakukan oleh siswa. Hasil kinerja mereka dievaluasi dengan penggunaan rubrik yang merupakan semacam tabel dengan kriteria yang disiapkan secara khusus untuk kinerja siswa dialokasikan ke tingkat kemahiran yang akurat.

Dalam melaksanakan penilaian konstruktif, kita dapat menggunakan alat berupa:

1. Peta Konsep

Salah satu cara untuk membantu siswa menghubungkan konsep baru dengan apa yang sudah mereka ketahui adalah dengan membuat peta konsep. Peta konsep memungkinkan siswa untuk mempelajari bagaimana sebuah konsep berhubungan dengan konsep lain.

2. Portofolio

Portofolio adalah alat yang dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek dan keterampilan siswa yang tidak dapat dilakukan dengan penilaian tradisional. Portofolio terdiri dari kumpulan pekerjaan siswa yang disengaja yang menunjukkan upaya, kemajuan, atau pencapaian siswa dalam satu atau lebih domain. Koleksi tersebut harus mencakup bukti refleksi diri siswa, standar untuk menilai prestasi, dan partisipasi siswa dalam memilih konten.

3. Rubrik

Rubrik adalah panduan penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas jawaban siswa. Rubrik biasanya terdiri dari kriteria evaluatif, strategi penilaian, dan definisi kualitas untuk kriteria tersebut pada tingkat pencapaian tertentu. Tujuan dari rubrik adalah untuk mengkomunikasikan ekspektasi kualitas terkait tugas. Rubrik juga memberikan dasar untuk refleksi, tinjauan sejawat, dan evaluasi diri. Rubrik meningkatkan kinerja siswa karena memberi tahu mereka apa yang diharapkan dari pekerjaan mereka dan bagaimana mereka akan dinilai.

4. Penugasan Proyek

Penugasan proyek dalam konteks penilaian konstruktivis mengacu pada tugas yang melibatkan siswa dalam proyek yang menuntut aplikasi pengetahuan mereka dalam situasi nyata. Penugasan ini dirancang untuk mendukung pemahaman yang lebih dalam dan proses pembelajaran yang aktif.

5. Pertanyaan Terbuka

Pertanyaan terbuka atau tugas esai memungkinkan siswa untuk mengekspresikan pemahaman mereka secara luas dan mendalam. Ini juga memungkinkan guru untuk melihat pemikiran dan proses berpikir siswa.

6. Tes Formatif

Menggunakan ujian formatif yang melibatkan pertanyaan-pertanyaan terbuka, serta sesi diskusi atau pembahasan yang memungkinkan siswa untuk mendalami materi dan memperbaiki pemahaman mereka.

7. Presentasi

Diskusi kelompok atau presentasi memungkinkan siswa untuk berbagi pengetahuan mereka dengan orang lain. Ini membantu siswa mengkonstruksi dan menguji pemahaman mereka melalui interaksi dengan orang lain.

Penilaian Proses dalam Konstruktivis

Penilaian proses dalam kerangka konstruktivis menyoroti evaluasi terhadap bagaimana siswa mencapai pemahaman, bukan hanya hasil akhir dari pencapaian mereka. Ini memfokuskan pada pemahaman proses belajar dan bagaimana siswa membangun pengetahuan mereka.

Menurut Thomas (2023) dalam penilaian proses konstruktivis, dapat dilakukan dengan:

1. Penilaian mandiri (*self assessment*)

Penilaian mandiri adalah penilaian yang memungkinkan siswa untuk menilai kinerja mereka sendiri. Penilaian diri membantu siswa untuk mengevaluasi kualitas pekerjaan mereka, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka dan memodifikasi pekerjaan mereka.

2. Penilaian oleh teman sejawat (*peer assessment*)

Penilaian teman sejawat adalah penilaian siswa oleh siswa lain. Dalam penilaian teman sebaya siswa bertanggung jawab untuk menilai pekerjaan teman sebayanya berdasarkan kriteria penilaian. Hal ini mendorong siswa untuk secara kritis merefleksikan pekerjaan satu sama lain dan memberikan umpan balik yang konstruktif.

Peran Guru dalam Penilaian Konstruktivis

Guru memainkan peranan penting dalam penilaian konstruktivis di kelas, diantaranya ialah:

- Dalam kelas, instruktur akan sering mengajukan pertanyaan terbuka dan dengan sabar menunggu tanggapan siswa.
- Guru lebih mengutamakan kecerdasan kritis dan penalaran siswa.

- Siswa memiliki kesempatan yang cukup untuk berinteraksi satu sama lain.
- Siswa akan didorong oleh guru untuk berbicara dan berbagi pengalaman belajar mereka satu sama lain.
- Siswa didorong untuk menggunakan metode pemecahan masalah dalam pembelajaran mereka.
- Guru akan semakin banyak menggunakan teknik instruksional seperti sesi interaksi kelompok, pembelajaran kooperatif, proyek kelompok, memecahkan teka-teki jigsaw, dan sebagainya.

Dalam Pendidikan Teknik Bangunan, semua alat dan penilaian proses yang dipaparkan di atas sangat sesuai untuk diterapkan di kelas teori maupun praktik. Berikut adalah contoh materi, pendekatan konstruktivis, penggunaan alat penilaian, dan jenis penilaian.

No.	Elemen	Capaian Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran Konstruktivis	Alat Penilaian Konstruktivis
1.	Konstruksi Bangunan Gedung	<ul style="list-style-type: none"> ● Peserta didik mampu merencanakan, melaksanakan pengawasan pekerjaan konstruksi bangunan. ● Peserta didik mampu melaksanakan pekerjaan survei dan pemetaan (persiapan dan dokumen lokasi, pemetaan situasi, levelling pekerjaan struktur gedung, menggambar hasil pengukuran, mengevaluasi hasil pengukuran, dan membuat laporan pengukuran). ● Peserta didik juga mampu melaksanakan pekerjaan pondasi dan struktur. ● Peserta didik mampu melaksanakan pekerjaan finishing pada konstruksi gedung. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang menarik, guru mendorong siswa untuk memahami konsep konstruksi bangunan gedung. Selanjutnya, guru membangun komunikasi dua arah agar siswa dapat memberikan gambaran umum. 2. Guru meminta siswa untuk mencari solusi atau mempelajari konsep konstruksi gedung yang telah dipaparkan di tahap pertama. Membaca buku, mencari referensi dari berbagai sumber, atau mengorganisasi ilmu yang relevan adalah beberapa cara yang dapat digunakan untuk memenuhi tugas ini. 3. Siswa diminta untuk mempresentasikan konsep konstruksi bangunan yang mereka kembangkan berdasarkan apa yang mereka ketahui. 4. Guru membuat suasana belajar di kelas menjadi lebih ramah, sopan, dan penuh otoritas. Akibatnya, guru mendorong siswa untuk menerapkan pemahaman konseptual mereka tentang cara membuat gedung di kehidupan sehari-hari. 	Penugasan Proyek, Pertanyaan Terbuka, Presentasi
2.	Sistem Utilitas Bangunan Gedung	Peserta didik mampu merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang menarik, guru mendorong siswa untuk memahami konsep sistem utilitas bangunan 	Peta Konsep, Penugasan Proyek, Pertanyaan Terbuka, Tes Formatif,

		<p>pada pekerjaan sistem instalasi (air bersih, air kotor, kebakaran, dan listrik) dan alat-alat saniter.</p>	<p>gedung. Selanjutnya, guru membangun komunikasi dua arah agar siswa dapat memberikan gambaran umum.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Guru meminta siswa untuk mencari solusi atau mempelajari ide-ide sistem utilitas bangunan gedung yang telah dipaparkan di tahap pertama. Membaca buku, mencari referensi dari berbagai sumber, atau mengorganisasi ilmu yang relevan adalah beberapa cara yang dapat digunakan untuk memenuhi tugas ini. 3. Siswa diminta untuk menjelaskan konsep sistem utilitas bangunan gedung yang telah mereka pelajari. 4. Guru membuat suasana kelas menjadi lebih hangat, ramah, dan otoritas. Akibatnya, guru mendorong siswa untuk menerapkan pemahaman konseptual mereka tentang sistem utilitas bangunan gedung di kehidupan sehari-hari. 	<p>Presentasi</p>
3.	Perawatan Gedung	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mampu melakukan pekerjaan perawatan dan perbaikan lantai, dinding, atap dan plafon. • Peserta didik juga mampu melakukan pekerjaan instalasi air bersih, air kotor dan saniter, instalasi listrik, dan instalasi kebakaran. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang menarik, guru mendorong siswa untuk memahami konsep perawatan gedung. Selanjutnya, guru membangun komunikasi dua arah agar siswa dapat memberikan gambaran umum. 2. Guru meminta siswa untuk mencari solusi atau mempelajari ide-ide tentang perawatan gedung yang telah dibahas di tahap pertama. Membaca buku, mencari referensi dari berbagai sumber, atau mengorganisasi ilmu yang relevan adalah beberapa cara 	<p>Penugasan Proyek, Tes Formatif, Pertanyaan Terbuka, Presentasi</p>

			<p>yang dapat digunakan untuk memenuhi tugas ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Siswa diminta untuk mempresentasikan ide-ide mereka tentang perawatan gedung berdasarkan apa yang mereka ketahui. 4. Guru membuat suasana belajar di kelas menjadi lebih ramah, sopan, dan penuh otoritas. Akibatnya, guru mendorong siswa untuk menerapkan pemahaman konseptual tentang perawatan gedung di kehidupan sehari-hari. 	
4.	Estimasi biaya konstruksi gedung	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mampu menghitung rencana anggaran biaya terdiri atas jenis-jenis bahan dan pekerjaan, volume pekerjaan, perhitungan kebutuhan bahan dan upah, serta harga satuan bahan dan upah. • Peserta didik mampu melakukan penyusunan jadwal (<i>time schedule</i>) dan kurva S, serta pembuatan laporan pekerjaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang menarik, guru mendorong siswa untuk memahami konsep estimasi biaya konstruksi gedung. Selanjutnya, guru membangun komunikasi dua arah agar siswa dapat memberikan gambaran umum. 2. Guru meminta siswa untuk mencari solusi atau mempelajari konsep estimasi biaya konstruksi gedung yang telah dipaparkan pada tahap pertama. Membaca buku, mencari referensi dari berbagai sumber, atau mengorganisasi ilmu yang relevan adalah beberapa cara yang dapat digunakan untuk memenuhi tugas ini. 3. Siswa diminta untuk mempresentasikan konsep Estimasi biaya konstruksi gedung berdasarkan apa yang mereka ketahui. 4. Dengan membuat suasana kelas menjadi lebih ramah, sopan, dan otoritas, guru mendorong siswa untuk menerapkan pemahaman konseptual mereka tentang 	Penugasan Proyek, Tes Formatif, Presentasi

			Estimasi biaya konstruksi gedung dalam kehidupan sehari-hari.	
--	--	--	---	--

D. Kasus Proses Belajar Mengajar Filsafat:

1. Open-ended Question VS Closed-ended Question, Manakah yang Sesuai dengan Penilaian Konstruktif?

Secara umum, konstruktivisme mendukung penggunaan pertanyaan terbuka (*open-ended*) daripada pertanyaan tertutup (*closed-ended*). Pendekatan ini menekankan pada pembelajaran berpusat pada siswa, di mana siswa secara aktif berinteraksi dengan materi pelajaran dan berbicara dengan orang lain.

Pertanyaan terbuka, atau terbuka, memungkinkan siswa untuk berpikir secara kreatif, mendorong refleksi, dan mendorong diskusi yang lebih dalam. Pertanyaan ini, di sisi lain, mendorong siswa untuk berpikir kritis, mengeksplorasi, dan meningkatkan pemahaman mereka sendiri.

Sebaliknya, pertanyaan tertutup umumnya memerlukan jawaban yang telah ditentukan dan bertujuan untuk menemukan jawaban yang benar atau salah. Meskipun pertanyaan tertutup bisa bermanfaat dalam situasi tertentu, terutama untuk mengevaluasi pemahaman atau memberikan umpan balik langsung, pendekatan konstruktivisme biasanya lebih memprioritaskan pertanyaan terbuka yang memungkinkan siswa untuk aktif membangun pengetahuan mereka sendiri.

Problematika pendidikan di Indonesia, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan pertanyaan *closed-ended* jika disajikan kepada para siswa, terutama jika pertanyaan tersebut diterapkan dengan metode pembelajaran yang lebih progresif dan partisipatif. Pertanyaan *closed-ended* ini akan berdampak pada terhambatnya pengembangan keterampilan kritis pada diri siswa. Padahal, Pendidikan konstruktif mengharapkan siswa untuk aktif berpikir, bertanya, berpikir mandiri, dan mencari pemahaman yang lebih mendalam.

Selain itu, pendidikan tradisional masih melekat pada sistem pendidikan di Indonesia yang terfokus pada penanaman fakta dan hafalan. Pertanyaan *closed-ended* lebih sering mendorong pada pendekatan ini dan membatasi kemampuan siswa untuk menganalisis dan berpikir tingkat tinggi. Ditambah lagi dengan multikulturalisme di Indonesia, pertanyaan *closed-ended* seringkali mengabaikan hal ini, dan lebih sering mengarahkan pertanyaan kepada yang lebih umum.

Kelemahan selanjutnya pada pertanyaan *closed-ended* ini terletak pada kurang mendukung guru dalam melakukan evaluasi yang komprehensif karena sifat pertanyaan *closed-ended* yang cenderung hanya menilai benar atau salah pada setiap butir soal. Pertanyaan *closed-ended* cenderung memberikan batasan pada variasi jawaban, dan jawaban yang diharapkan mungkin terbatas pada pilihan yang sudah diberikan. Padahal pemahaman, kemampuan berpikir kritis, dan aplikasi pengetahuan dalam konteks yang lebih luas adalah tujuan umum dari evaluasi komprehensif.

Melihat keterbatasan pertanyaan *closed-ended* ini, banyak metode dan jenis pertanyaan yang akan meningkatkan pemikiran kritis, partisipasi aktif siswa, dan pembelajaran berbasis keterampilan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan konstruktivis dan penekanan pada pertanyaan terbuka dapat menjadi cara yang bagus untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul dari penggunaan pertanyaan tertutup.

2. Kuis Setiap Pertemuan

Pada proses pembelajaran mata kuliah Filsafat Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Prof. Dr. Marsigit, MA. memberikan kuis setiap pertemuannya. Hal ini menjadi tanda tanya bagi para mahasiswa karena sejak pertemuan pertama hingga pertemuan ke-10 mahasiswa selalu diminta untuk mengerjakan kuis. Meskipun demikian, mahasiswa tidak mampu menjawab dengan benar dari rata-rata 50 pertanyaan yang diberikan.

Melihat fenomena ini, ternyata kuis merupakan salah satu penilaian konstruktif. Kuis yang dirancang dengan cara yang sesuai dapat memenuhi kriteria penilaian konstruktif. Penilaian konstruktif adalah penilaian yang berfokus pada proses belajar siswa. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi siswa untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka.

Pada mata kuliah Filsafat Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, kuis yang diberikan mendorong mahasiswa untuk terbiasa memahami istilah-istilah filsafat pendidikan dan bagaimana kerangka konseptual dalam berpikir. Dengan demikian, mahasiswa menjadi akrab dengan materi filsafat yang disampaikan oleh Prof. Dr. Marsigit, MA.

Sebagaimana yang telah diketahui, penilaian dan pembelajaran konstruktif memiliki manfaat sebagai berikut:

- Meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa. Pembelajaran konstruktivistik mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses belajar, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mengaplikasikan materi pelajaran.
- Mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah: Pembelajaran konstruktivistik mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif saat memecahkan masalah.
- Meningkatkan motivasi belajar siswa: Pembelajaran konstruktivistik dapat membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar karena mereka merasa terlibat dalam proses belajar.
- Meningkatkan kreativitas siswa: Pembelajaran konstruktivistik mendorong siswa untuk mencoba hal-hal baru dan menemukan cara kreatif untuk menyelesaikan masalah.
- Meningkatkan kerja sama dan komunikasi siswa. Pembelajaran konstruktivistik sering melibatkan aktivitas kelompok, sehingga dapat meningkatkan kerja sama dan komunikasi antar siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriana, J. (2015). Project based learning (PjBL). *Makalah untuk Tugas Mata Kuliah Pembelajaran IPA Terpadu. Program Studi Pendidikan IPA Sekolah Pascasarjana. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.*
- Allchin, D. (2013). Problem-and case-based learning in science: an introduction to distinctions, values, and outcomes. *CBE—Life Sciences Education*, 12(3), 364-372.
- Amarullah, M. S., Maulidi, A., Syarifudin, E., & Fauzi, A. (2023). MEMBANGUN TEORI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM MELALUI TEORI FILSAFAT ILMU. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(10), 4607-4617.
- Baviskar 1, S. N., Hartle, R. T., & Whitney, T. (2009). Essential criteria to characterize constructivist teaching: Derived from a review of the literature and applied to five constructivist-teaching method articles. *International Journal of Science Education*, 31(4), 541-550.
- Ben-Ari, M. (2001). Constructivism in computer science education. *Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching*, 20(1), 45–73.
- Chen, S. Y., & Tseng, Y. F. (2021). The impacts of scaffolding e-assessment English learning: A cognitive style perspective. *Computer Assisted Language Learning*, 34(8), 1105-1127.
- Ernest, P. (1991). Mathematics teacher education and quality. *Assessment and Evaluation in Higher Education*, 16(1), 56-65.
- Ernest, P. (2009). Mathematics education ideologies and globalization. *Critical issues in mathematics education*, 67-110.
- Felder, R. M., & Brent, R. (2007). Cooperative learning. *Active learning: Models from the analytical sciences*, 970, 34-53.
- Gascoine, L., Higgins, S., & Wall, K. (2017). The assessment of metacognition in children aged 4–16 years: a systematic review. *Review of Education*, 5(1), 3-57.
- Gibbons, P. (2002). *Scaffolding language, scaffolding learning*. Portsmouth, NH: Heinemann.

- Kagan, S., & Kagan, S. (1994). Cooperative learning. San Clemente: Kagan.
- Kant, I. (1855). Critique of pure reason, tr. by JMD Meiklejohn.
- Krajcik, J. S., & Blumenfeld, P. C. (2006). Project-based learning (pp. 317-34). Na
- Könings, K. D., van Zundert, M., & van Merriënboer, J. J. (2019). Scaffolding peer-assessment skills: Risk of interference with learning domain-specific skills?. *Learning and Instruction, 60*, 85-94.
- Kurniawan, D. A., Sukarni, W., & Hoyi, R. (2021). Assessing Students' Attitudes towards Physics through the Application of Inquiry and Jigsaw Cooperative Learning Models in High Schools. *International Journal of Instruction, 14*(4), 439-450.
- Li, M. P., & Lam, B. H. (2013). Cooperative learning. *The Hong Kong Institute of Education, 1*, 33.
- Marsigit, M. A. (2014). REFLEKSI PENDIDIKAN KONTEMPORER INDONESIA. Universitas Negeri Yogyakarta
- _____. (2008). Seminar Bertema: Nilai Luhur Bangsa dan Pembelajaran Matematika di Sekolah dalam Menuju Standarisasi Sekolah Nasional dan Bertaraf Internasional, FMIPA UNY, Minggu 30 Nopember 2008
- McDonald, B. (2011). Self Assessment and Discovery Learning. *Online Submission*.
- Niles, K., & Bruneau, B. (1994). Portfolio Assessment in Preservice Courses: Scaffolding Learning Portfolios.
- Nusrath, A., Dhananjaya, S. Y., Dyavegowda, N., Arasegowda, R., Ningappa, A., & Begum, R. (2019). Jigsaw Classroom: Is it an Effective Method of Teaching and Learning? Student's Opinions and Experience. *Journal of Clinical & Diagnostic Research, 13*(2).
- Ozdem-Yilmaz, Y., & Bilican, K. (2020). Discovery Learning—Jerome Bruner. *Science education in theory and practice: An introductory guide to learning theory*, 177-190.
- Proust, J. (2007). Metacognition and metarepresentation: is a self-directed theory of mind a precondition for metacognition?. *Synthese, 159*(2), 271-295.

Sabbah, S. (2016). The effect of jigsaw strategy on ESL students' reading achievement. *Arab World English Journal (AWEJ) Volume, 7*.

Suphi, N., & Yaratan, H. (2016). Effects of Discovery Learning and Student Assessment on Academic Success. *Online Submission*.

Thomas, S. (2023). Assessment and Evaluation of Learning in a Constructivist Paradigm. *IJFMR-International Journal For Multidisciplinary Research, 5(2)*.